

literature, structural shifts in the areas of academic preparation of entrants, their motivational and value orientations, psycho-emotional state and digital competence were identified. Particular attention is paid to the impact of the full-scale war, which acted as a catalyst for profound changes that strengthened existing trends and formed new challenges. It was established that traditional pedagogical models and administrative approaches are losing their effectiveness in working with a new generation of students. The article substantiates the need to transition from a reactive to a proactive paradigm of contingent quality management, based on data (data-driven approach) and the principles of flexibility, individualization and psychological safety. Specific vectors of adaptation of the educational process, student support systems and mechanisms of interaction with schools are proposed, aimed at optimizing educational outcomes and ensuring the competitiveness of graduates.

Key words: student quality parameters, contingent unit, transformation of higher education, student motivation, academic success, digital competences, psycho-emotional state, war and education, individualization of training.

Н. М. Сас

РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ознаки напрямку просування)

З погляду теорії макроекономіки, будь-яка людська діяльність, що веде до отримання доданої вартості, є за змістом економічною, і піддається економічному регулюванню. Тож зовсім не дивно, що сучасна освіта розглядається не просто як сфера, де хтось навчає, а хтось навчається, а як вид економічної діяльності, як галузь економіки [1]. Освіта, як і фінанси чи охорона здоров'я, належить до третинного (сфери послуг) сектору економіки. Тож, вважаємо за можливе і коректне, приміряти до освіти (у нашому випадку, сфери вищої освіти) тенденції розвитку інших галузей економіки. Більш того, зміст і методи навчання і викладання, за визначенням, мають носити випереджувальний характер.

Окремі питання змін у різних сферах економіки України розглядають С. Захарін, А. Пишний, Д. Джугалик, В. Іонан, Т. Гойденко, Т. Мельник, О. Рубан. Автор бере за основу тенденції змін банківської сфери, які визначив А. Пишний і намагається виявити ознаки напрямку розвитку закладів вищої освіти України.

Голова Національного банку України Андрій Пишний окреслив такі глобальні зміни, які чекають на фінансовий сектор у найближчі п'ять років: 1. Ера платформ та екосистем. Традиційна модель продажу банківських продуктів відходить у минуле. Майбутнє – за тими фінустановами, які зможуть трансформуватися у відкриті платформи. Головним інструментом стануть API (інтерфейси прикладного програмування), що дозволять інтегрувати банківські послуги у нефінансові сервіси. «Виграють ті, хто перетвориться на відкриті платформи з API... Банки конкуруватимуть не продуктами, а здатністю утримати клієнта всередині власної платформи. Конкуренція зміщується від продажу продуктів до оркестрації взаємодій»[2].

Стосовно вищої освіти, її майбутнє – у трансформуванні у відкриті платформи і інтегруванні освітніх послуг у сервіси виробничої (не освітньої) сфери.

В Україні активно розвивається цифрова екосистема. Зокрема, в Україні запускають WINWIN EdTech Center of Excellence для створення та масштабування інновацій, за участі Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України, міжнародних партнерів UNICEF, ESTDEV, Google for Education та Фонду Східна Європа [3]. Такі проекти, як Мрія, Дія.Освіта та CDTO Campus, змінюють не лише доступ до знань, а й саму логіку освітнього процесу.

Наприклад, електронна платформа SmartExpert пропонує такі освітні послуги: з адаптації нових співробітників; навчання та тестування на робочому місці; структуровану і контрольовану

базу знань; об'єктивне оцінювання та розвиток окремих навичок в довгостроковій перспективі; модульне комплектування та гейміфіковану форму подання освітніх матеріалів.

З урахуванням обмеженої кількості трудових ресурсів і актуальності поліфункціональності працівників усіх сфер народного господарства України, ресурсом закладів вищої освіти будуть не тільки нові спеціальності і освітні програми, а й здатність утримати клієнта всередині власної платформи (бажання випускників доотримувати актуальні компетентності у «рідному закладі»).

2. Експансія BigTech компаній. Технологічні гіганти (на кшталт Apple, Google, Amazon) продовжуватимуть забирати у банків частину доходів, особливо у сфері платежів та роботи з даними та інформацією. Це загрожує банкам втратою маржинальності. Сильні гравці зможуть стати партнерами техгігантів, а слабші ризикують перетворитися на непомітний «бекенд» – технічну інфраструктуру без прямого контакту з клієнтом.

Стосовно закладів вищої освіти, технологічні компанії також забиратимуть частину клієнтів, особливо у сфері роботи з даними та інформацією; створюючи нові гаджети (наприклад, якісні перекладачі) аж до мозкових імплантів [4]. Оптимістична перспектива для закладів вищої освіти – стати партнерами технологічних компаній і, враховуючи останні досягнення, вчасно оновлювати зміст, компетентності і методи навчання. Зокрема, Національна платформа Дія.Освіта розпочинає інтеграцію інструментів на основі штучного інтелекту, розроблених із використанням мовної моделі Gemini у співпраці з Google.org. Першим таким інструментом стає ШІ-менторка – персональна цифрова радниця, яка супроводжує користувачів під час проходження навчального матеріалу. Іонан В. переконана в тому, що «ШІ – це вже норма для держави, бізнесу й освіти. Він змінює ринки швидше, ніж встигають оновлюватися професії. За глобальними прогнозами, до 2030 року ці зміни створять 170 млн нових робочих місць. Інтеграція ШІ-інструментів максимально скоротить шлях від знань до навичок, допоможе вчитися ефективніше, зробить навчання доступнішим і ближчим до потреб людей; розвиватиме персоналізовану освіту, де технології працюють на користь користувача, а не ускладнюють процес [5].

Тож, цифрова трансформація в освіті замінить рутинність викладацької роботи, штучний інтелект стане асистентом викладача, паперові журнали відійдуть у минуле, а навчання стане персоналізованим і гейміфікованим [6]. Застосування цифрових технологій у вищій освіті не замінить викладача, а посилить його роль, зробивши навчання зрозумілішим, ефективнішим і ближчим до реальних потреб студентів і роботодавців.

3. Цифрові валюти центробанків (CBDC). Впровадження національних цифрових валют (наприклад, цифрового євро чи е-гривні) несе подвійний ефект. З одного боку, це нові стандарти прозорості та безпеки. З іншого – ризик ситуації, коли клієнти відкривають рахунки напряму в центробанку, оминаючи комерційні банки. Щоб не зникнути, банкам доведеться стати «посередниками нового покоління»: операторами електронних гаманців та верифікаторами клієнтів.

Стосовно закладів вищої освіти, то, очевидно треба підготуватися до можливості вести розрахунки за допомогою цифрового євро чи е-гривні. З іншого погляду, цифрові валюти і вміння ними користуватися, це нова тема і може бути предметом розгляду вибіркового курсу...

4. Технологічний нагляд та кіберстійкість. Після кризи Silicon Valley Bank та численних кібератак регулятори посилюють вимоги до операційної стійкості. Фінансова система стає критично залежною від технологій, тому збої можуть викликати миттєву паніку. Настає час жорсткого контролю за кібербезпекою та використанням штучного інтелекту.

Зазначене, на нашу думку, повністю відповідає і завданням закладів вищої освіти. Запуск китайської та американської систем ШІ також піднімає питання ризиків. Прямий доступ ШІ до національних суперкомп'ютерних мереж може створювати загрози для захисту чутливих даних, підвищувати ризик кібератак або відкривати доступ до інформації, пов'язаної з військовими системами [7].

5. Люди та штучний інтелект. Попри автоматизацію, роль людини не зникне, а трансформуватиметься. Банки конкуруватимуть за таланти, які поєднують технічні знання (ШІ, аналітика даних) з емоційним інтелектом та етикою.

Стосовно закладів вищої освіти, то будь-яка спеціальність вимагатиме поєднання спеціальних і технічних компетентностей. Компанія Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації України провела дослідження використання штучного інтелекту українськими компаніями. Результати показали, що понад 93% вітчизняних бізнесів уже застосовують ШІ у своїй діяльності, тоді як лише 1,9% компаній не користуються цією технологією й не планують робити цього надалі.

Серед опитаних компаній найчастіше ШІ застосовують для аналізу даних і ринку та прогнозування – 75,8%. Найменше нові технології використовують у безпеці та кіберзахисті, де конфіденційність та захист даних є ключовим елементом. Опитані відзначили серед мотивів впровадження нових технологій такі: автоматизація рутинних завдань, підвищення ефективності бізнес-процесів, зниження витрат та оптимізація ресурсів, розвиток нових продуктів, послуг, конкуренція та ринкові тенденції [8].

Щоправда з ШІ не все так радісно, як може видатися. Так, Т. Мельник наводить думку Альтмана, Цукерберга і Пічаї про те, що на ринку сформувалася ШІ-бульбашка [9]. Бум штучного інтелекту у 2025 році має спільні риси зі зростанням інтернет-компаній у 1997-му. О. Рубан [10] робить висновок, що ШІ уже почав асоціюватися з шумом. На кожній конференції є панель, йому присвячена, в кожному медіа – тексти про нього. І ось парадокс: ШІ всім вже трохи набрид, але справжній бізнес-ефект ми навіть не почали відчувати. Це відчуття нагадує ситуацію початку ери впровадження інтернет-банкінгу. Тоді теж було багато гучних заголовків, скепсис і дуже мало справжніх результатів.

Список бібліографічних посилань

1. Захарін, С. (2021) Освіта – це ще й галузь економіки. *Osvita.ua*, [online]. Available at: <https://osvita.ua/blogs/79657/> [Accessed 05.01.2026].

2. Пишний, А. (2025). Глобальні зміни, які чекають на фінансовий сектор у найближчі п'ять років. *Forbes.ua*, [online]. Available at: <https://forbes.ua/money/shcho-u-kimnati-pyat-golovnikh-globalnikh-trendiv-2030-roku-vid-golovi-natsbanku-andriya-pishnogo-01012026-35039> [Accessed 05.01.2026].

3. Джугалик, Д. В. (2025). Україні запускають WINWIN EdTech Center of Excellence для створення та масштабування інновацій. *Межа*, [online]. Available at: <https://mezha.ua/news/winwin-edtech-center-of-excellence-304799> [Accessed 03.01.2026].

4. Тарчинець, М. (2026). Neuralink Ілона Маска планує запустити масове виробництво мозкових імплантів у 2026 році. *AIN*, [online]. Available at: <https://ain.ua/2026/01/02/neuralink-planuje-zapustiti-masove-virobnictvo-mozkovix-implantiv/> [Accessed 03.01.2026].

5. Садовий, В. (2025). Дія.Освіта запроваджує ШІ-менторку для індивідуалізації навчання. *Sadok.ua*, [online]. Available at: <https://sadok.ua/news/diiaosvita-zaprovadzhuie-shi-mentorku-dlia-individualizatsii-navchannia> [Accessed 25.01.2025].

6. Гойденко, Т. (2026). У Мінцифрі назвали п'ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році. *Delo.ua*, [online]. Available at: <https://delo.ua/news/mincifri-nazvala-pyat-zmin-yaki-cekayut-ukrayinsku-osvitu-u-2026-roci-457857/> [Accessed 05.01.2026].

7. Позняковська, Д. (2025). Може змінити науку: Китай запустив національну мережу ШІ, випередивши американську Genesis Mission. *Техно*, [online]. Available at: <https://techno.nv.ua/ukr/innovations/shi-dlya-nauki-kitay-i-ssha-priskoryuyut-innovaciji-ta-zminyuyut-doslidzhennya-50572784.html> [Accessed 03.01.2026].

8. Джугалик, Д. (2026). 93% українських компаній вже використовують ШІ – дослідження *Межа*, [online]. Available at: <https://mezha.ua/news/ai-amongst-ukrainian-business-307586/> [Accessed 08.01.2026].

9. Мельник, Т. (2026). «Буде, як ядерний вибух». Альтман, Цукерберг і Пічаї визнають, що на ринку сформувалася ШІ-бульбашка *Forbes.ua*, [online]. Available at: <https://forbes.ua/innovations/bude-yak-yaderniy-vibukh-altman-tsukerberg-i-pichai-viznayut-shcho-na-rinku-sformuvalasya-shi-bulbashka-yakimi-mozhut-buti-naslidki-dlya-svitu-ta-ukraini-06012026-35289> [Accessed 06.01.2026].

10. Рубан, О. ШІстерія: Ми втомились від хайпу навколо AI, але справжня хвиля тільки починається. *NV*, [online]. Available at: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/shi-u-finansah-vid-periodu-rozcharuvannya-do-novih-biznes-modeley-yak-vikoristati-vikno-mozhливostey-50573521> [Accessed 06.01.2026].

References

1. Zakharin, S. (2021). Osvita – tse shche y haluz ekonomiky [Education as a sector of the economy]. *Osvita.ua*, [online]. Available at: <https://osvita.ua/blogs/79657/> [Accessed 05.01.2026].
2. Pyshnyi, A. (2025). Hlobalni zminy, yaki chekaiut na finansovyi sektor u naiblyzhchi p'iat rokov [Global changes awaiting the financial sector in the next five years]. *Forbes.ua*, [online]. Available at: <https://forbes.ua/money/shcho-u-kimnati-pyat-golovnikh-globalnikh-trendiv-2030-roku-vid-golovi-natsbanku-andriya-pishnogo-01012026-35039> [Accessed 05.01.2026].
3. Dzhuhalyk, D. V. (2025). V Ukraini zapuskaiut WINWIN EdTech Center of Excellence dlia stvorennia ta masshtabuvannia innovatsii [WINWIN EdTech Center of Excellence launched in Ukraine to create and scale innovations]. *Mezha [Border]*, [online]. Available at: <https://mezha.ua/news/winwin-edtech-center-of-excellence-304799> [Accessed 03.01.2026].
4. Tarchynets, M. (2026). Neuralink Ilona Maska planuie zapustyty masove vyrobnytstvo mozkovykh implantiv u 2026 rotsi [Elon Musk's Neuralink plans to launch mass production of brain implants in 2026]. *AIN*, [online]. Available at: <https://ain.ua/2026/01/02/neuralink-planuje-zapustiti-masove-virobnictvo-mozkovix-implantiv/> [Accessed 03.01.2026].
5. Sadovyi, V. (2025). Diia.Osvita zaprovadzhuie ShI-mentorku dlia indyvidualizatsii navchannia [Diia.Education introduces an AI mentor for personalized learning]. *Sadok.ua*, [online]. Available at: <https://sadok.ua/news/diaosvita-zaprovadzhuie-shi-mentorku-dlia-indyvidualizatsii-navchannia> [Accessed 25.01.2025].
6. Hoidenko, T. (2026). U Mintsyfri nazvaly p'iat zmin, yaki chekaiut ukrainsku osvitu u 2026 rotsi [The Ministry of Digital Transformation named five changes awaiting Ukrainian education in 2026]. *Delo.ua*, [online]. Available at: <https://delo.ua/news/mincifri-nazvala-pyat-zmin-yaki-cekayut-ukrayinsku-osvitu-u-2026-roci-457857/> [Accessed 05.01.2026].
7. Pozniakovska, D. (2025). Mozhe zminyty nauku: Kytai zapustyv natsionalnu merezhu ShI, vyperedyvshy amerykansku Genesis Mission [May transform science: China launched a national AI network ahead of the U.S. Genesis Mission]. *Techno NV*, [online]. Available at: <https://techno.nv.ua/ukr/innovations/shi-dlya-nauki-kitay-i-ssha-priskoryuyut-innovacii-ta-zminyuyut-doslidzhennya-50572784.html> [Accessed 03.01.2026].
8. Dzhuhalyk, D. (2026). 93% ukrainskykh kompanii vzhe vykorystovuiut ShI – doslidzhennia [93% of Ukrainian companies already use AI – study]. *Mezha*, [online]. Available at: <https://mezha.ua/news/ai-amongst-ukrainian-business-307586/> [Accessed 08.01.2026].
9. Melnyk, T. (2026). “Bude, yak yadernyi vybukh”. Altman, Tsukerberg i Pichai vyznaiut, shcho na rynku sformuvalasia ShI-bulbashka [“It will be like a nuclear explosion”: Altman, Zuckerberg and Pichai admit an AI bubble has formed]. *Forbes.ua*, [online]. Available at: <https://forbes.ua/innovations/bude-yak-yaderniy-vibukh-altman-tsukerberg-i-pichai-viznayut-shcho-na-rinku-sformuvalasya-shi-bulbashka-yakimi-mozhut-buti-naslidki-dlya-svitu-ta-ukraini-06012026-35289> [Accessed 06.01.2026].
10. Ruban, O. ShIsteriia: My vtomylys vid khaipu navkolo AI, ale spravzhnia khvylya tilky pochynaietsia [AI hysteria: We are tired of the hype, but the real wave is just beginning]. *NV*, [online]. Available at: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/shi-u-finansah-vid-periodu-rozcharuvannya-do-novih-biznes-modeley-yak-vikoristati-vikno-mozhливostey-50573521> [Accessed 06.01.2026].

Сас Наталія Миколаївна. Розвиток закладів вищої освіти України (ознаки напрямку просування).

У статті розглянуто розвиток закладів вищої освіти України крізь призму сучасних макроекономічних та інституційних трансформацій. Освіта інтерпретується як повноцінна галузь економіки сфери послуг, розвиток якої підпорядковується загальним закономірностям економічної

динаміки та технологічних змін. На основі екстраполяції ключових тенденцій трансформації фінансового сектору (платформізації, експансії BigTech компаній, впровадження цифрових валют, посилення кіберстійкості та зростання ролі штучного інтелекту) окреслено ознаки наряду просування закладів вищої освіти України. Обґрунтовано доцільність трансформації університетів у відкриті освітні платформи, інтегровані з виробничими та цифровими екосистемами. Показано, що цифрова трансформація та застосування інструментів штучного інтелекту не замінюють викладача, а посилюють його роль, забезпечуючи персоналізацію навчання, зниження рутинного навантаження та підвищення практичної орієнтації освітніх програм. Зроблено висновок, що стійкий розвиток закладів вищої освіти можливий за умови поєднання технологічних інновацій із формуванням комплексних професійних і соціальних компетентностей.

Ключові слова: заклади вищої освіти, освіта як галузь економіки, цифрова трансформація, освітні платформи, штучний інтелект, BigTech, інституційний розвиток.

Sas Natalia Mykolaivna. Development of Higher Education Institutions in Ukraine (Indications of Progress).

The article examines the development of higher education institutions in Ukraine through the lens of contemporary macroeconomic and institutional transformations. Education is interpreted as a full-fledged sector of the service economy, whose evolution follows general patterns of economic and technological change. By extrapolating key trends in the transformation of the financial sector (platformization, the expansion of BigTech companies, the introduction of central bank digital currencies, increasing requirements for cybersecurity, and the growing role of artificial intelligence) the paper identifies the main directions of advancement for Ukrainian higher education institutions. The study substantiates the need to transform universities into open educational platforms integrated with production and digital ecosystems. It is argued that digital transformation and the use of artificial intelligence tools do not replace academic staff but strengthen their role by reducing routine workload, enhancing personalization, and increasing the practical orientation of educational programs. The article concludes that the sustainable development of higher education institutions depends on a balanced combination of technological innovation with the formation of integrated professional, digital, and social competencies.

Key words: higher education institutions, education as an economic sector, digital transformation, educational platforms, artificial intelligence, BigTech, institutional development.

Є. В. Свіщова, О. Г. Ніколаєва

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Якість освіти є ключовим чинником розвитку сучасного суспільства та важливою складовою конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Традиційні способи визначення якості освітнього процесу часто ґрунтуються на суб'єктивних судженнях студентів, викладачів або адміністрації («подобається / не подобається»), що ускладнює прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сучасні умови навчання – цифровізація, інтенсивна інформаційна взаємодія, індивідуалізація освітніх траєкторій тощо вимагають не лише оновлення змісту освіти, а й запровадження об'єктивних інструментів для її оцінювання. Такі платформи як Moodle, Google Classroom або внутрішні університетські системи накопичують «цифрові сліди» студентів. Без математики цей масив даних залишається «мертвим вантажем». Міжнародні стандарти вимагають від університетів постійного моніторингу якості, що неможливо без статистичного підтвердження. Рейтинги ЗВО наряду залежать від математичного аналізу наукометричних показників та результатів навчання. Тому актуальним є застосування математичних методів,